

O'ZBEKISTONDA TURISTIK XIZMATLARNI STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.

Farida Abduxalimovna Axmedjanova

t.f.n., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Babamurodova Sarvara Rustam qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692845>

Annotatsiya: Mazkur maqolada turistik xizmatlar sifatini ta'minlashda standartlashtirish va sertifikatlashtirishning o'рни tahlil qilingan. Xalqaro tajribaga tayangan holda turizm xizmatlarini tartibga solishchi mexanizmlari o'rganilib, O'zbekistonda ushbu tizimni takomillashtirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Turistik xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari va ularni standartlashtirishdagi muammolar yoritilgan hamda amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, xizmatlar sifati, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, raqobatbardoshlik, me'yoriy hujjatlar, turistik xizmatlar, sifat menejmenti, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat standartlari.

Abstract: This article analyzes the role of standardization and certification in ensuring the quality of tourism services. Based on international experience, it also examines the mechanisms for regulating tourism services and identifies directions for improving this system in Uzbekistan. The specific features of tourism services and the challenges of their standardization are highlighted, and practical recommendations are developed.

Keywords: tourism, service quality, standardization, certification, competitiveness, regulatory documents, tourism services, quality management, state standards.

Hozirgi globallashuv sharoitida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Turistik xizmatlar sifatini oshirish, ularning xavfsizligini ta'minlash va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini kuchaytirish muhim vazifalardan biridir. Xizmatlar sifati va xavfsizligiga qo'yiladigan talablar asosan standartlar orqali belgilanadi. Standartlarda fan, texnika va ilg'or xalqaro tajribalar mujassam bo'lib, ular inson hayoti, sog'lig'i, mol-mulki va atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Turistik xizmatlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar turistik xizmatlarning sifati, xavfsizligi va raqobatbardoshligini oshirishda standartlashtirish tizimining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Xorijiy olimlardan **J. Swarbrooke** va **S. Horner** o'z tadqiqotlarida turizm industriyasida xizmatlar sifati iste'molchi ehtiyojlariga mos ravishda doimiy takomillashib borishi zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, standartlashtirish jarayoni xizmat ko'rsatishning yagona mezonlarini belgilash orqali bozorda shaffoflikni ta'minlaydi va iste'molchilar ishonchini oshiradi¹.

Xalqaro tashkilotlar, xususan, **ISO (International Organization for Standardization)** tomonidan ishlab chiqilgan standartlar turizm xizmatlarini baholashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. ISO 9001 sifat menejmenti tizimi ko'plab mamlakatlarda turizm korxonalarida joriy etilgan bo'lib, xizmatlar sifatini boshqarishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

MDH mamlakatlari olimlaridan **V. S. Senin** va **N. I. Kabushkin** turizm xizmatlarini standartlashtirishning institutsional jihatlarini o'rganib, davlatning tartibga solishdagi roli rivojlanayotgan mamlakatlarda muhim ekanligini asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlarida sertifikatlashtirish tizimi nafaqat sifatni nazorat qilish, balki turizm infratuzilmasini rivojlantirish vositasi sifatida ham qaraladi².

O'zbekistonlik olimlardan **B. Xodiyev** va **M. Qosimovalarning** ilmiy ishlarida milliy turizm bozorida xizmatlar sifatini oshirish, xalqaro standartlarni joriy etish hamda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish masalalari keng yoritilgan. Ular O'zbekistonda turizm xizmatlarini standartlashtirish tizimi bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini, ammo uni xalqaro talablar darajasiga yetkazish zarurligini ta'kidlaydilar.³

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar turizm sohasida raqamlashtirish jarayonlari standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatmoqda. Xususan, onlayn bronlash tizimlari, mijozlar fikr-mulohazalari (reviews) va reyting platformalari xizmatlar sifatini baholashda muqobil mexanizm sifatida shakllanmoqda.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki turistik xizmatlarning sifatini oshirish, mijozlar xavfsizligini ta'minlash va turizm bozorida kuchli raqobat muhitini shakllantirishda, turistik xizmatlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mazkur tizimni takomillashtirishda xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

¹ Swarbrooke, J., & Horner, S. *Consumer Behaviour in Tourism*. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007.

² Senin, V. S. *Organizatsiya mezhdunarodnogo turizma*. – Moskva: Finansy i statistika, 2003.

³ Xodiyev, B. Yu. *Milliy iqtisodiyotda xizmatlar sohasi rivoji*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. , Qosimova, M. S. *Xizmatlar marketingi*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolada O_zbekiston Respublikasida turistlar xavfsizligini ta'minlash tizimi, huquqiy-me'yoriy baza, amaliy choralar, mavjud muammolar va ularning yechimlari kompleks tahlil qilingan.

Tahlil va natijalar. Turistik xizmatlar o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ular iste'molchilar talabiga qarab tez o'zgarib boradi. Shu sababli ushbu xizmatlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish murakkab jarayon hisoblanadi. Standartlashtirish orqali xizmatlar sifati bir me'yorga keltiriladi, xavfsizlik darajasi ta'minlanadi va iste'molchilar ishonchi oshiriladi. Sertifikatlashtirish esa xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda turistik xizmatlarni sertifikatlashtirish ko'pincha ixtiyoriy xarakterga ega. Bozor raqobati yuqori bo'lganligi sababli xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'z-o'zidan sifatni oshirishga intiladilar. Aksincha, rivojlanayotgan davlatlarda hukumat turizm sohasini faol tartibga soladi va standartlashtirish hamda sertifikatlashtirish ko'pincha majburiy tarzda amalga oshiriladi.

O'zbekistonda turizm sohasini tartibga solish. O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, "Turizm to'g'risida"gi qonun va 2019–2026 yillarga mo'ljallangan turizmni rivojlantirish konsepsiyasi ushbu sohaning huquqiy asosini tashkil etadi. Shuningdek, turizm xizmatlarini tartibga solish maqsadida bir qator davlat standartlari ishlab chiqilgan:

- O'z DSt 18513:2017 –“Turizm xizmatlari. Mehmonxona va turistlarni joylashtirish vositalarining boshqa turlari. Atamashunoslik”.
- O'z DSt 3220:2023 –“Turizm xizmatlari. Joylashtirish vositalari. Umumiy talablar”.
- O'z DSt 3296:2023 –“Turizm xizmatlari. Joylashtirish vositalari. Balli tasniflash tizimi”
- O'z DSt 3612:2022 –“Turistik-ekskursiya xizmati. Sayyohlarni o'tovda qabul qilish va joylashtirish. Umumiy talablar”
- O'z DSt 3417:2019 “Turizm xizmatlari. Joylashtirish vositalarida xizmat ko'rsatadigan xodimlarga doir umumiy talablar”.
- O'z DSt 3418:2019 “Turizm xizmatlari. Turoperator va turagentlar xodimlariga doir umumiy talablar”.

Mazkur standartlar turistik xizmatlar sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Muammolar va yechimlar. Turfirmalar oldida asosiy muammolardan biri me'yoriy hujjatlarni amaliyotga to'liq joriy etish hisoblanadi. Bu borada sertifikatlashtirish idoralari va ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan maslahatlar,

seminarlar va treninglar tashkil etilmoqda. Biroq, mavjud tizimni yanada takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, turistik xizmatlarni standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimi turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. O'zbekistonda bu yo'nalishda sezilarli ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, xalqaro talablar asosida tizimni yanada rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Takliflar

1. Turizm sohasida xalqaro standartlarni keng joriy etish
 2. Sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish va shaffofligini oshirish
 3. Sohadagi mutaxassislar malakasini muntazam oshirib borish
 4. Tadbirkorlar uchun maslahat va axborot xizmatlarini kengaytirish
 5. Raqamli texnologiyalar asosida boshqaruv tizimini rivojlantirish
- Ichki sifat nazorati va audit tizimlarini joriy etish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son farmoni (28.01.2022 y)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611 Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi qonuni(03.11.2022 y)
4. O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi qonuni (27.02.2023 y)